

II FEFARM

II FEIRA DE FARMÁCIA, BIOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO FARMACÊUTICO

Inovação Farmacêutica, Biotecnologia Aplicada e Desenvolvimento de Produtos em Saúde
18 e 19 de junho de 2026

FITOTERÁPICOS NO DESENVOLVIMENTO FARMACÊUTICO: UMA REVISÃO NARRATIVA DO USO TRADICIONAL À PADRONIZAÇÃO CIENTÍFICA

Francisco Adriano Ernesto¹

Suzana Barbosa Bezerra²

¹Farmácia – Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira,
franciscoadrianoernestos@gmail.com

²Docente do Curso de Farmácia – Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira, autor2suzanabezerra@unilab.edu.br

DOI:10.5281/zenodo.20419453

1. INTRODUÇÃO

O uso de plantas medicinais constitui uma das práticas terapêuticas mais antigas da humanidade, estando profundamente enraizado nos saberes tradicionais de diferentes culturas. Ao longo do tempo, esses conhecimentos empíricos passaram a despertar o interesse científico, sobretudo pelo fato de muitas espécies vegetais apresentarem compostos bioativos com potencial farmacológico comprovado. Nesse contexto, a etnofarmacologia desempenha papel fundamental ao estabelecer a interface entre o uso tradicional das plantas medicinais e a investigação científica moderna, contribuindo para a descoberta e o desenvolvimento de novos fitoterápicos (CALIXTO, 2000; PIRINTSOS et al., 2022).

Nas últimas décadas, observa-se um crescimento significativo do interesse acadêmico e industrial pelos fitoterápicos, impulsionado pela busca por alternativas terapêuticas mais acessíveis, culturalmente aceitas e alinhadas ao uso sustentável da biodiversidade. Além disso, estudos indicam que uma parcela expressiva dos fármacos disponíveis no mercado teve origem direta ou indireta em produtos naturais, reforçando a relevância das plantas medicinais como fontes estratégicas para a inovação farmacêutica (CALIXTO, 2000; LATIF; NAWAZ, 2025). No entanto, apesar de sua ampla utilização na medicina tradicional e popular, a incorporação dos fitoterápicos nos sistemas formais de saúde ainda enfrenta limitações significativas, relacionadas a desafios regulatórios, à padronização da qualidade, à comprovação científica de eficácia e segurança, bem como à integração desses produtos às práticas clínicas convencionais (Organização Mundial da Saúde, 2013; Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2014).

Um dos principais problemas relacionados ao desenvolvimento farmacêutico de fitoterápicos refere-se à dificuldade de padronização e controle de qualidade desses

II FEFARM

II FEIRA DE FARMÁCIA, BIOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO FARMACÊUTICO

Inovação Farmacêutica, Biotecnologia Aplicada e Desenvolvimento de Produtos em Saúde
18 e 19 de junho de 2026

produtos. Diferentemente dos fármacos sintéticos, os fitoterápicos apresentam elevada complexidade química, uma vez que seus efeitos terapêuticos decorrem da ação conjunta e sinérgica de múltiplos constituintes bioativos. Ademais, fatores como condições de cultivo, variações ambientais, métodos de extração e armazenamento influenciam diretamente a composição química dos extratos vegetais, comprometendo a reprodutibilidade, a segurança e a eficácia terapêutica (KUNLE; EGHAREVBA; AHMAD, 2012; WANG et al., 2023).

Diante desse cenário, é importante compreender o percurso que vai desde o uso tradicional das plantas medicinais à sua validação e padronização científica no âmbito do desenvolvimento farmacêutico. Assim, o presente estudo tem como objetivo analisar, com base na literatura científica, a transição do conhecimento tradicional para a aplicação de critérios científicos de padronização, controle de qualidade e regulamentação de fitoterápicos, destacando seus desafios, avanços e contribuições para o fortalecimento do conhecimento acadêmico-científico e para o uso racional de medicamentos à base de plantas.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente trabalho consiste em uma revisão narrativa da literatura, de abordagem qualitativa, realizada com o objetivo de analisar o desenvolvimento farmacêutico de fitoterápicos, desde o uso tradicional das plantas medicinais até os processos de padronização científica. Inicialmente, foi conduzida uma busca sistematizada de publicações científicas em bases de dados reconhecidas pela comunidade acadêmica, incluindo PubMed, ScienceDirect, SciELO e Google Acadêmico.

A estratégia de busca empregou descritores relacionados ao tema, tais como fitoterápicos, plantas medicinais, etnofarmacologia, padronização, controle de qualidade e desenvolvimento farmacêutico, combinados por meio de operadores booleanos. Como critérios de inclusão, consideraram-se artigos publicados entre os anos de 2000 e 2025, disponíveis na íntegra, redigidos em português ou inglês e que abordassem diretamente aspectos relacionados ao uso tradicional, à caracterização fitoquímica, à padronização, ao controle de qualidade ou à regulamentação de fitoterápicos.

A busca inicial resultou na identificação de 68 artigos. Em seguida, procedeu-se à leitura dos títulos e resumos, etapa na qual foram excluídos 23 estudos por não apresentarem relação direta com o objetivo da pesquisa, apresentarem duplicidade entre

II FEFARM

II FEIRA DE FARMÁCIA, BIOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO FARMACÊUTICO

Inovação Farmacêutica, Biotecnologia Aplicada e Desenvolvimento de Produtos em Saúde
18 e 19 de junho de 2026

bases ou abordarem exclusivamente espécies vegetais isoladas sem enfoque metodológico ou farmacêutico. Dessa forma, 45 artigos foram selecionados para leitura na íntegra e análise dos resultados, onde apenas 9 artigos fizeram parte deste estudo por apresentarem melhor conformidade com o tema.

Posteriormente, os estudos incluídos foram organizados de acordo com seus principais eixos temáticos, a saber: uso tradicional e etnofarmacologia, caracterização fitoquímica, padronização e controle de qualidade, além de aspectos regulatórios. Essa organização permitiu uma análise comparativa e integrada dos dados, possibilitando a identificação de convergências conceituais, avanços metodológicos e desafios recorrentes no desenvolvimento farmacêutico de fitoterápicos, conforme apresentado nas seções subsequentes.

3. RESULTADOS

A análise dos artigos selecionados evidenciou que o uso tradicional de plantas medicinais permanece como um dos principais pontos de partida para o desenvolvimento farmacêutico de fitoterápicos. De forma geral, os estudos demonstram que o conhecimento etnofarmacológico exerce papel estratégico na identificação de espécies vegetais com potencial terapêutico, funcionando como um filtro inicial para a prospecção de novos agentes bioativos e orientando investigações fitoquímicas e farmacológicas subsequentes (CALIXTO, 2000; PIRINTSOS et al., 2022).

Entretanto, os resultados indicam que a transposição do uso tradicional para o contexto farmacêutico requer a aplicação de critérios científicos rigorosos. Nesse sentido, diversos estudos ressaltam a necessidade de caracterização fitoquímica detalhada dos extratos vegetais, uma vez que fatores ambientais, como clima, solo e localização geográfica, bem como variáveis tecnológicas, incluindo métodos de colheita, secagem e extração, influenciam diretamente a composição química das plantas medicinais. Consequentemente, essa variabilidade constitui um dos principais entraves à reprodutibilidade e à padronização dos fitoterápicos (KUNLE; EGHAREVBA; AHMAD, 2012; WANG et al., 2023).

Além disso, os estudos analisados evidenciam que a complexidade química dos fitoterápicos, caracterizada pela presença de múltiplos constituintes bioativos atuando de forma sinérgica, representa um desafio adicional quando comparada aos fármacos sintéticos. Dessa forma, a definição de marcadores químicos e biológicos adequados surge como estratégia essencial para o controle de qualidade e para a garantia da

II FEFARM

II FEIRA DE FARMÁCIA, BIOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO FARMACÊUTICO

Inovação Farmacêutica, Biotecnologia Aplicada e Desenvolvimento de Produtos em Saúde
18 e 19 de junho de 2026

consistência entre diferentes lotes de produção (CHOUDHARY, 2016; BILIA et al., 2022).

Outro resultado relevante refere-se aos avanços observados nas técnicas analíticas aplicadas ao desenvolvimento farmacêutico de fitoterápicos. A literatura aponta que metodologias modernas, como cromatografia líquida de alta eficiência e espectrometria de massas, têm permitido não apenas a identificação e quantificação de compostos bioativos, mas também o estabelecimento de parâmetros mais rigorosos de padronização e segurança. Como consequência, esses avanços contribuem significativamente para a melhoria da qualidade e da eficácia terapêutica dos produtos (CHOUDHARY, 2016; WANG et al., 2023).

Adicionalmente, os artigos selecionados destacam a importância do controle de qualidade microbiológico e toxicológico como componentes indispensáveis do processo de padronização científica. A ausência desses controles compromete a segurança do uso terapêutico e limita a inserção dos fitoterápicos nos sistemas formais de saúde, reforçando a necessidade de critérios técnicos e regulatórios bem definidos (BILIA et al., 2022; LATIF; NAWAZ, 2025).

Por fim, os resultados evidenciam que o fortalecimento dos marcos regulatórios tem impulsionado a adoção de práticas mais rigorosas no desenvolvimento farmacêutico de fitoterápicos. Embora ainda existam desafios relacionados à validação clínica e à harmonização normativa, observa-se um avanço progressivo na exigência de evidências científicas quanto à eficácia, segurança e qualidade desses produtos, o que contribui para sua consolidação como alternativas terapêuticas confiáveis (CALIXTO, 2000; LATIF; NAWAZ, 2025).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No entanto, a literatura analisada deixa claro que a simples validação do uso popular não é suficiente para assegurar a eficácia e a segurança dos fitoterápicos. Nesse sentido, a padronização científica, aliada à caracterização fitoquímica, ao controle de qualidade e à avaliação farmacológica e toxicológica, mostra-se indispensável para a consolidação desses produtos no contexto farmacêutico.

Os estudos analisados demonstraram que a padronização dos fitoterápicos constitui um dos principais desafios no desenvolvimento desses medicamentos, devido à complexidade química das plantas e à variabilidade decorrente de fatores ambientais, genéticos e tecnológicos. Nesse sentido, a caracterização fitoquímica, o controle de

II FEFARM

II FEIRA DE FARMÁCIA, BIOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO FARMACÊUTICO

Inovação Farmacêutica, Biotecnologia Aplicada e Desenvolvimento de Produtos em Saúde
18 e 19 de junho de 2026

qualidade e as avaliações farmacológicas e toxicológicas são etapas indispensáveis para assegurar a reprodutibilidade e a confiabilidade terapêutica desses produtos.

Dessa forma, conclui-se que o desenvolvimento farmacêutico de fitoterápicos deve ser pautado por uma abordagem multidisciplinar, que integre etnofarmacologia, fitoquímica, farmacologia e regulamentação sanitária. A valorização do conhecimento tradicional, quando associada a critérios científicos rigorosos, não apenas fortalece o uso racional de medicamentos à base de plantas, como também amplia as possibilidades de inovação terapêutica.

Por fim, destaca-se que os fitoterápicos representam uma alternativa terapêutica relevante, especialmente em países com grande biodiversidade, como o Brasil. No entanto, para que seu potencial seja plenamente aproveitado, é necessário o contínuo investimento em pesquisas científicas, padronização e regulamentação, garantindo assim o uso seguro, eficaz e racional desses medicamentos pela população.

Palavras-Chaves: Fitoterápicos; Desenvolvimento Farmacêutico; Padronização Científica.

II FEFARM

II FEIRA DE FARMÁCIA, BIOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO FARMACÊUTICO

Inovação Farmacêutica, Biotecnologia Aplicada e Desenvolvimento de Produtos em Saúde
18 e 19 de junho de 2026

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). **Política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos**. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.
- BILIA, A. R. et al. **Drug development of herbal medicines: challenges and opportunities**. *Frontiers in Pharmacology*, v. 13, p. 1–6, 2022.
- CALIXTO, J. B. **Efficacy, safety, quality control, marketing and regulatory guidelines for herbal medicines (phytotherapeutic agents)**. *Brazilian Journal of Medical and Biological Research*, v. 33, n. 2, p. 179–189, 2000.
- CHOUDHARY, N. **An overview of advances in the standardization of herbal drugs**. *Journal of Advanced Pharmaceutical Technology & Research*, v. 7, n. 1, p. 1–5, 2016.
- KUNLE, O. F.; EGHAREVBA, H. O.; AHMAD, A. A. **Standardization of herbal medicines – a review**. *International Journal of Biodiversity and Conservation*, v. 4, n. 3, p. 101–112, 2012.
- LATIF, R.; NAWAZ, T. **Medicinal plants and human health: a comprehensive review**. *Phytochemistry Reviews*, 2025.
- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **WHO traditional medicine strategy: 2014–2023**. Geneva: World Health Organization, 2013.
- PIRINTSOS, S. A. et al. **From traditional ethnopharmacology to modern natural drug discovery**. *Pharmaceuticals*, v. 15, n. 6, p. 1–27, 2022.
- WANG, H. et al. **Advancing herbal medicine: enhancing product quality and safety through modern analytical techniques**. *Frontiers in Pharmacology*, v. 14, p. 1–15, 2023.